

International Referred Journal

2321 : 2160

AYUDH

33rd Issue
February 2018
Volume - II

Editor
Dr. Nehal Kalavadiya

34. ભારતીય અર્થતંત્રમાં સબસિડીની જોગવાઈ
રેખાબેન ધ. વસાવા, સરકારી વિનયન અને વાણિજ્ય કોલેજ, કઠલાલ, જિ. ખેડા.....123
35. 'The Fringe Benefits of Failure, and the Importance of Imagination' –
J. K. Rowling's speech at Harvard and its relevance to the Students of
Gujarat
Kushal Dilip Dave, KSKV Kachchh University, Kachch.....125
36. વિષ્ણુપુરાણ મેં વર્ણિત નરકવર્ણન : એક અધ્યયન
સાહેરાબાનુ એ. પઠાન, સંસ્કૃત ભવન, સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી, રાજકોટ.....128
37. ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદમાં સ્થિત પુર્ણ (શૂન્ય)
વિભૂતિ પટેલ.....131
38. Social, Cultural, Economical and Educational trends found in the
novel of Chetan Bhagat
Dr. Bhoomi Vamja, Gujarat Commerce College, Ahmedabad.....133
39. ભાસની કૃતિઓમાં ભારતીયતા
ડો. બી. જી. પટેલ, આચાર્ય, શ્રી તેજેન્દ્રપ્રસાદજી સ્વામિનારાયણ આર્ટ્સ કોલેજ, કોઠંબા.....137
40. The need of Innovations in teaching techniques in Commerce
Education
Jaimin Patel, Assistant Professor, GLS University, Ahmedabad.....140
41. મૈત્રેયી પુષ્પા કે સાહિત્ય મેં સ્ત્રીવિમર્શ
સંગીતા કે. પટેલ, સરદાર પટેલ વિશ્વવિદ્યાલય, વલ્લભ વિદ્યાનગર.....145
42. યુવાનોમાં માદક દ્રવ્યના સેવનની સમસ્યા
જાગૃતિબેન કાંતિલાલ પ્રજાપતિ.....147
43. માગવતપુરાણ મેં યદુવંશ કો ઋષિયોં કા શાપ – એક અધ્યયન
સુરેશમાઈ એલ. બારૈયા, સંસ્કૃત ભવન, સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી, રાજકોટ.....151
44. સ્માર્ટફોનની માનવજીવન પર સાઈડ ઈફેક્ટ્સ
આકાશકુમાર અશોકભાઈ પટેલ, સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી, વલ્લભવિદ્યાનગર.....153
45. ઓરતા : વાર્તા વિશે થોડુંક
ધ્રુવિનકુમાર રમણભાઈ પટેલ, કનકપુર, તા. ચોર્યાસી, જિ. સુરત.....156
46. Identification of Race and Time in J.M. Coetzee's Life and
Times of Michael K
Jaykumar Buddhdev, Marwadi Education Foundation, Rajkot.....158
47. સાંપ્રત સમયમાં ગાંધી વિચારની પ્રસ્તુતતા
ડો. નારવારા ખુશબુ ઉમાશંકર, સાબરમતી, અમદાવાદ.....164
48. Excise Duty in India
Manisha B. Gohil.....168

સ્માર્ટફોનની માનવ જીવન પર સાઇડ ઇફેક્ટ્સ

આકાશકુમાર અશોકભાઈ પટેલ
(M.Phil, Ph.D*, GSET)
સમાજશાસ્ત્ર વિભાગ
સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી

પ્રસ્તાવના

આજે હું આપની સમક્ષ એક એવી ગંભીર વાત કરવા જઈ રહ્યો છું જે ખાસકરીને યુવા વર્ગને વધુ પ્રભાવિત કરે છે. આજે દરેક વ્યક્તિ પાસે સ્માર્ટફોન હોય એ સામાન્ય બાબત બની ગઈ છે. ૨૦૧૧થી ભારતમાં શરૂ થયેલા સ્માર્ટફોનના યુગે ૨૦૧૩માં તો ભારતને ૧૭૧ની વેચાણ વૃદ્ધિ સાથે વિશ્વની સૌથી ઝડપથી વેચાણ વૃદ્ધિ ધરાવતું રાષ્ટ્ર બનાવી દીધું હતું. ૨૦૧૩માં ભારતમાં સ્માર્ટફોનનો વેચાણ આંક ૪.૪૦ કરોડ હેન્ડસેટ્સ રહ્યો હતો. આપણે જોઈએ તો ૨૦૧૫માં ૬૧ ટકા જેટલી સ્માર્ટફોનની વેચાણ વૃદ્ધિ થઈ હતી છે. સ્માર્ટફોનએ યુવાનોને વધુ આકર્ષિત કરતું ઉપકરણ છે આમ આપના દેશમાં યુવાનોનું પ્રમાણ વધુ હોવાના કારણે અહીં આ ઉપકરણના ઉપયોગ કરતાઓ પણ વધુ હોય એ સ્વભાવિક છે.

મોટાભાગના લોકો સ્માર્ટફોન યૂઝ કરે છે. પરંતુ તેમાંથી કેટલાક એવા લોકો છે જે રાત્રે સૂતા પહેલા અને અંધારામાં પણ મોડે સુધી સ્માર્ટફોન પર કામ કરતા રહે છે, જેની સીધી અસર આંખો અને મગજ પર પડે છે, તેને લઇને ઘણા રિસર્ચ અને સ્ટડીઝ પણ થઇ ચૂકી છે, જેમાં તે સાબિત થયું છે કે અંધારામાં સ્માર્ટફોનની સ્ક્રીન પર કામ કરવાનું કેટલું ખતરનાક છે. આ રિસર્ચ અને સ્ટડીઝના આધાર પર તમને બતાવી રહ્યો છું કે અંધારામાં સ્માર્ટફોન યૂઝ કરવાની સાઇડ ઇફેક્ટ્સ કેવી છે. તેમજ સ્માર્ટફોનના કારણે વ્યક્તિના જીવન પર કેવી અસરો ઉપજે છે.

◆ વિશ્વમાં થયેલા વિવિધ રિસર્ચ:

અમેરિકન મસ્ક્યુલર ડિઝનરેશન ફાઉન્ડેશનના રિસર્ચ અનુસાર, જો દરરોજ અંધારામાં ૩૦ મિનિટ સ્માર્ટફોનની સ્ક્રીન પર કામ કરો છો તો તેનાથી તમારી આંખો ડ્રાય થઇ જાય છે. આંખો ડ્રાય થવાથી રેટિના પર ખરાબ અસર થાય છે. લાંબા સમય સુધી આ જ રૂટીન રાખવાના કારણે આંખોની રોશની ઓછી થવા લાગે છે.

આવું જ એક બીજું રીસર્ચ છે હાવર્ડ યુનિવર્સિટી અને યુનિવર્સિટી ઓફ વરસેસ્ટર, ઇંગ્લેન્ડ રિસર્ચમાં સાબિત થયું છે કે અંધારામાં સ્માર્ટફોન યૂઝ કરવાનું ઘણું ઘાતક સાબિત થાય છે. જો સમય પર આ અંગેની સાવધાનીઓ રાખવામાં ન આવે તો તેની અસર આંખો પર જ નહીં પરંતુ બોડીના ઘણા ભાગ પર પડે છે.

● માનવ જીવન પર સ્માર્ટફોનની અસરો:

સ્માર્ટફોન આજના માનવી માટે અત્યંત ઉપ-યોગી અને જેના વગર વ્યક્તિ ને થોડા કલાકો પણ ન ચાલી શકે એવું મહત્વનું ઉપકરણ બની ચૂક્યું છે. આજે યુવાનો સ્માર્ટફોન પાછળ સૌથી વધારે સમય પસાર કરે છે. મોડી રાત સુધુ ચેટિંગ કરવું, ગેમ્સ રમવી, મુવી જોવા અથવા વિવિધ વીડિયો જોવા વગેરે જેવા અનેક કારણોસર આજે સ્માર્ટફોન સાથે વ્યક્તિ જોડાયેલ રહે છે. અંધારામાં સ્માર્ટફોન સામે સામે લાંબો સમય જોઇ રહેવાથી અને વધારે સમય સ્માર્ટફોન સાથે પસાર કરવાથી માનવ જીવન પર તેની અનેક અસરો થઈ શકે છે. જેમાંની કેટલીક અસરોનો અહીં નીચે ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.

● આંખોની રોશની પર થઈ શકે છે અસર:

જેની પાસે સ્માર્ટફોન છે તે દરેક વ્યક્તિ મોટા ભાગે સૂતા પહેલા મોબાઇલ યૂઝ કરતી જ હોય છે. આમ કરવાથી આંખોના રેટિનાના પર તેની ખરાબ અસર પડે છે. અને અંધારામાં મોબાઇલ યૂઝ કરવાથી આંખોની રોશની નબળી થઇ જાય છે. ધ ન્યુ ઇંગ્લેન્ડ જનરલ મેડિસનના એક રિપોર્ટ અનુસાર સૂતી વખતે રાતના સમયે અને ઉઠતી વખતે સવારના સમયે સ્માર્ટફોન નો વધુ ઉપયોગ કરવાથી આંખોને નુકસાન થઈ શકે છે. એક આંખ બંધ રાખીને ફોનમાં લાંબો સમય જોય રહેવાથી એક આંખની રોશની ઓછી થવાની શક્યતાઓ વધી જાય છે.

● ઉંઘમાં ઉણપ:

વર્ષો પહેલા વ્યક્તિ જેટલો સમય ઉંઘ લેતો હતો

એમાં સમયાંતરે ઘટાડો થતો રહ્યો છે. આજે ખાસ કરીને યુવાનો મોડી રાત્ર સુધી સ્માર્ટફોનનો ઉપયોગ કરતા હોય છે, જેના કારણે યુવાનોની ઉંઘમાં ઘટાડો નોંધાયો છે. રાતે સૂતા પહેલા ફોનનો યૂઝ કરવાથી બોડીમાં મેલોટોનિન હોર્મોનનું લેવલ ઓછું થવા લાગે છે, જેના કારણે ઉંઘ ઓછી અને મોડી આવવાની પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. આમ ઓછી ઉંઘના કારણે પણ બીજી અનેક સમસ્યાઓનો ભોગ આપણે બની શકે છે.

અમેરિકાની હાર્વર્ડ મેડિકલ સ્કૂલના નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે આજના ટીનેજર્સની ઉંઘ ઘટી ગઈ છે, એનું કારણ છે સ્માર્ટફોન. અપૂરતી ઉંઘ લેવાના કારણે ટીનેજર્સનું માનસિક સ્વાસ્થ્ય જોખમાઈ રહ્યું છે. સ્માર્ટ-ફોનની સ્ક્રીનની બ્રાઇટ લાઇટના કારણે ઉંઘ માટે જરૂરી હોર્મોન્સ પેદા થવાનું ડીલે થાય છે.

અમેરિકન નેશનલ સ્લીપ ફાઉન્ડેશનના અભ્યાસકર્તાઓનું કહેવું છે કે ટીનેજર્સને પૂરતી ઉંઘ મળે એ માટે સૂવાના નિયત સમય કરતાં એક કલાક પહેલાં સ્માર્ટ ફોનનો વપરાશ બંધ કરી દેવો જોઈએ. માત્ર સ્માર્ટ ફોન જ નહીં, ટીવી-કમ્પ્યુટર, લેપટોપ જેવાં આર્ટિફિશિયલ લાઇટ ધરાવતાં ગેજેટ્સ પણ રાતના સૂવાના સમય પહેલાં ન વાપરવાં જોઈએ.

અભ્યાસમાં નોંધાયું છે કે સામાન્ય રીતે કૃત્રિમ લાઇટ્સ બંધ કર્યા પછીયે લગભગ ત્રીસેક મિનિટ પછી જ ઉંઘ માટે જરૂરી મેલોટોનિન હોર્મોનનો સાવ થવાનું શરૂ થાય છે.

● સ્ટ્રેસ વધારો થયો:

અનેક સંશોધનોના આધારે એમ પણ કહી શકાય કે વધુ સમય સ્માર્ટફોનનો ઉપયોગ કરવાથી સ્ટ્રેસમાં પણ વધારો થઈ શકે છે. મોડી રાત્ર સુધી મોબાઇલ યૂઝ કરવાથી મેલોટોનિન હોર્મોનનું લેવલ ઓછું થાય છે અને સ્ટ્રેસમાં વધારો થાય છે.

● કેન્સર અને બ્રેન ટ્યુમરની શક્યતાઓમાં વધારો:

ઓલ ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ રિસર્ચ દ્વારા કરવામાં આવેલ રિસર્ચ ના આધારે જો તમે દસ વર્ષથી વધારે સમયથી ફોન વાપરતા હોવ તો ટ્યુમર થવાની શક્યતાઓ 33 ટકા જેટલી વધી જાય છે. મોડી રાત્ર સુધી ફોન યૂઝ કરવાથી બ્રેન ટ્યુમર થવાની શક્યતા રહી છે, જેનાથી લાંબા ગાળે તેની અસર થતાં તમારી મેમરી ઓછી થઈ શકે છે. આ સિવાય ઇન્ટરનેશનલ એજન્સી ફોર રિસર્ચ ઓન કેન્સરના જણાવ્યા મુજબ

ફોનમાંથી નીકળતા ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક એનર્જી વેવ નામના તરંગો કેન્સરનું કારણ બની શકે છે તેમજ બ્રેન ટ્યુમર પણ થઈ શકે છે.

● થાકનો અનુભવ:

અમુક કલાકો આપણા શરીરને આરામ ન મળે તો થાક અનુભવતો હોય છે, અને ઉંઘ પુરી ન થવાના કારણે કોઈ પણ કાર્ય સારી રીતે આપણે કરી શકતા નથી. સૂતા પહેલા ફોન યૂઝ કરવાથી ઉંઘ ઓછી આવે છે પરિણામે બીજા દિવસે થાકનો અનુભવ થયા કરે છે. આમ સ્માર્ટફોન આવી અનેક અસરો ઉભી કરતો જોવા મળે છે.

● ફોકસિંગ મસલ્સ પર અસર:

રાતે લાંબા સમય સુધી ફોનનો યૂઝ કરવાથી આંખોની ફોકસિંગ મસલ્સ પર ખરાબ અસર થાય છે. જેનાથી કોઈ પણ વસ્તુઓ પર ફોકસ કરવામાં મુશ્કેલીઓ ઉભી થાય છે.

● આંખમાં લાલાશ જોવા મળી શકે:

આંખોને સૌથી વધારે અસર સ્માર્ટફોનની થઈ શકે છે. રાતે મોડે સુધી ફોન કે ટેબલેટ યૂઝ કરવાથી તેની બ્રાઇટનેસ આંખોમાં રેડનેસનો પ્રોબ્લેમ ઉભો કરે છે. અને આખો લાલા જોવા મળી શકે છે.

● પુરુષોમાં નપુંસકતાનો ખતરો:

ઇઝરાયેલના હદાસા મેડીકલ કોલેજના પ્રોફેસર ડૉ. ડેવરા દેવીસના મત પ્રમાણે માત્ર કેન્સર જ નહીં પરંતુ પુરુષોમાં સ્પર્મ (sperm) કાઉન્ટ પણ ઓછા થાય છે. નપુંસકતાના ખતરોની શક્યતાઓ વધી જાય છે.

● ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન અસર:

ઇઝરાયેલના હદાસા મેડીકલ કોલેજના પ્રોફેસર ડૉ. ડેવરા દેવીસના મત પ્રમાણે ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન સ્ત્રી માટે પણ ગંભીર ચિંતાનો વિષય છે સ્માર્ટફોન. જો ગર્ભાવસ્થામાં વધુ સ્માર્ટફોનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો ગર્ભમાં રહેલ બાળકના દિમાગ પર અસર થાય છે અને જન્મ સમયે બાળકના દિમાગનો આકાર નાનો રહી શકે છે. અને બાળક હાઇપર એક્ટિવિટીનો પણ ભોગ બની શકે છે.

● સ્માર્ટફોન અને માણસનો સંબંધ:

સ્માર્ટફોનની સાથે વ્યક્તિ વધુ સમય રહે તો સ્વાસ્થ્ય પર તેની ખરાબ અસર પડે છે. આવા રિસર્ચ ભૂતકાળમાં ઘણાં થયા છે અને પશુ-પક્ષીઓ પર તેની કેવી અસર પડે છે તે અંગે પણ રિસર્ચ થયા છે. પણ જો તમે જરૂરિયાત ન હોય ત્યારે ફોન સ્વિચ ઓફ કરી દેતા હોવ છતાં ફોન તમારા માટે કેટલો હાનીકારક છે તેના પર નવું

રિસર્ચ કરવામાં આવ્યું છે.

એક નવા સ્ટડીમાં ખુલાસો થયો છે કે સ્માર્ટ-ફોનની હાજરીમાં મગજ સુધી સંકેતો પહોંચાડવાની ક્ષમતામાં અસર પડે છે અને મોબાઇલ ફોનના કારણે આ ક્ષમતા ઘટતી જાય છે. પણ જો સ્માર્ટફોન બંધ અવસ્થામાં એટલે કે સ્વિચ ઓફ હોય તો પણ તે મગજ પર ખરાબ અસર કરે છે. યુએસની યુનિવર્સિટી ઓફ ટેક્સાસની મેમાકોમ્પ્લેક્સ સ્કૂલ ઓફ બિઝનેસના રિસર્ચમાં આ ખુલાસો થયો છે.

રિસર્ચમાં સામે આવ્યું છે કે, દિનપ્રતિદિન વ્યક્તિ, સ્માર્ટફોન પર જેટલો નિર્ભર રહે છે, તેનાથી વ્યક્તિની સમસ્યાઓ વધતી રહે છે અને તે અસ્વસ્થ રહે છે. રિસર્ચના રિપોર્ટમાં કહેવાયું છે કે, 'બે અલગ-અલગ પ્રયોગોથી નીકળતા તારણ એ વાતનો સંકેત આપે છે કે જો કોઈ વ્યક્તિ વારંવાર પોતાનો ફોન ચેક ન કરતી હોય પણ ડિવાઇસની હાજરી માત્રથી વ્યક્તિના મગજ પર તેની અસર પડે છે.'

● ફોનને અડ્યા વગર પણ થાય છે અસર:

પહેલા પ્રયોગમાં 520 લોકોને કહેવામાં આવ્યું હતું કે, તેમનો સ્માર્ટફોન સાઈલન્ટ મોડ પર મૂકી દે અને તેમના ડેસ્ક પર ફેસ ડાઉન કરીને અથવા તો પોકેટ કે બેગ કે પછી કોઈ બીજા રૂમમાં મૂકી દે. આ પછી એ લોકોને કેટલાક ટેસ્ટ પૂરા કરવા કહેવાયું. જેની પાછળનું કારણ માણસના મગજ પર પડતી અસર વિશે જાણવાનું હતું. સંશોધકોએ જોયું કે જે લોકોએ સ્માર્ટફોન બીજા રૂમમાં મૂકી દીધા તેમનું ટેસ્ટ દરમિયાન અન્ય લોકોની સરખામણીમાં પ્રદર્શન સાડું હતું. તેમણે ટેસ્ટ દરમિયાન એ લોકો કરતા સાડું પ્રદર્શન કર્યું જેમણે પોતાના ફોનને ફેસડાઉન કરીને ડેસ્ક પર મૂક્યા હતા.

◆ આડઅસરથી બચવા ના ઉપાયો:

આપણે ઘણા બધા સમયથી સ્માર્ટફોનનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. આથી ઘણું બધું નુકસાન આપણને થઈ ચૂક્યું હશે. પરંતુ હવે કેટલીક બાબતો ધ્યાનમાં રાખી શકાય જેથી આપણું ભવિષ્ય થોડું સુરક્ષિત બની શકે.

- જ્યારે ફોન પર વાત કરી રહ્યા હોઈએ ત્યારે થોડો કાનથી દૂર ફોન રાખો બની શકે તો લાઉડ સ્પીકર પર વાત કરવી
- શરીરથી ફોનને દૂર રાખો બની શકે તો ખિસ્સામાં પણ ફોન ન રાખવો. બેગ હોય તો તેમાં મૂકી દેવો.

● વધારે વાત કરવાની હોય તો વાયર હેડસેટ ઉપયોગ કરવો.

● બની શકે તો કાર, ટ્રેન વગેરેમાં મુસાફરી દરમિયાન અને લિફ્ટમાં ફોનનો ઉપયોગ ન કરો.

● બાળકોને ફોન ન આપવો, રમવા પણ નહીં. અને આપો તો એરપ્લેન મોડ પર કરીને આપવો

● સૂતી વખતે ફોનને પોતાનાથી દૂર રાખો

● ફોનની બ્રાઇટનેસ બની શકે તેટલી ઓછી રાખવી જોઈએ

● જો તમે વધારે સમય સ્માર્ટફોન પર કામ કરતા હોવ તો આંખની પલકને વધુ ઝબકાવી જોઈએ.

● ફોનને ચાર્જિંગમાં રાખીને વાત ન કરવી

● ૧૮ વર્ષથી નાના બાળકો અને પ્રેગનેટ વુમન્સે જરૂર પડે ત્યારે જ ફોનનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ

◆ સંદર્ભ સૂચિ:

● મેડીયા સોશિયોલોજી, અ રેપ્રાઇસલ. એડિટિંગ બાય Silvio waisbord

● સોશિયલ મીડિયા કોમ્યુનિકેશન, સંદીપ શર્મા

● બાળકો અને ઇન્ટરનેટ, અયુધ ઇન્ટરનેશનલ રેફરીડ જનરલ. પ્રજાપતિ જાગૃતિ કે.

● Impact of Smartphone's on Society, Muhammad Sarwar Department of Information Technology, SZABIST

● The impact of smartphones and mobile devices on human health and life. By Leonid Miakotko

◆ Website :

● www.nyu.edu/classes/keefer/waoe/miakotkol.

● https://www.khabarchhe.com/news_views/woman/what-is-right-age-to-give-child-a-smart-phone.html

● <https://www.iamgujarat.com/lifestyle/youth-of-gujarat/research-sayas-smartphone-also-effect-on-brain-after-switch-off-68889/>

● <https://youtu.be/8DKEOGkXK54>

● <https://youtu.be/6ztvfxpyMks>

● <https://youtu.be/o3oe6UX7f1g>

● <https://youtu.be/YVzoya56Wbo>

● https://youtu.be/yf_I0npWlx8

● <https://youtu.be/wL3ypa9PJ5YN>

આકાશકુમાર અશોકભાઈ પટેલ

(M.Phil, Ph.D*, GSET)

સમાજશાસ્ત્ર વિભાગ

સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી